

JANUBIY KOREYANING INNOVATSION RIVOJLANISH MODELII: XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI

Oteniyazova Gozzal Ulug’bek qizi

jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti (JIDU) “Jahon iqtisodiyoti”; fakulteti
magistranti

g.o.u.oteniyazova@gmail.com

Zakirova Sayora Alimovna

dotsent, jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti (UMED) iqtisodiyot fanlari
nomzodi

szakirova@uwed.uz

Annotatsiya: Janubiy Koreyaning innovatsion modeli bugungi kunda mamlakatni texnologik etakchilik bilan ta'minladi. Biroq, dominant Chebol konglomeratlarining faol ta'siri va Janubiy Koreyadagi venchur kapitalining zaifligi asosiy muammo bo'lib, texnologiya moslashuvidan o'zining innovatsion siyosatini yaratishga o'tishda to'siqdir. Tizimli evolyutsion tahlildan foydalanish muvozanatni saqlashga va o'zimizning innovatsion salohiyatimizni shakllantirishga yordam beradi. Transformatsiyani yakunlash uchun sabab - oqibat munosabatlarini aniqlashga ilmiy hissa qo'shiladi va amaliy qism allaqachon innovatsion siyosatni tuzatishda tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Kalit so'zlar: milliy innovatsion tizim, Janubiy Koreya modeli, Chaebollar, innovatsiyalar, innovatsion siyosat, venchur kapitali, texnologik etakchilik, tizim-evolyutsion tahlil.

SOUTH KOREA'S INNOVATIVE DEVELOPMENT MODEL: FEATURES AND RESULTS

Oteniyazova Gozzal Ulugbek kizi

Master’s student of the Department of World Economy at the University of World
Economy and Diplomacy (UWED)

g.o.u.otenyazova@gmail.com

Zakirova Sayora Alimovna

Associate Professor, Candidate of Economic Sciences at the University of World
Economy and Diplomacy (UWED)

szakirova@uwed.uz

Abstract: The South Korean innovation model has provided the country with technological leadership to date. However, the active action of the dominant conglomerates of Cheboli and the weakness of venture capital in South Korea is the main problem, an obstacle to the transition from technology adaptations to the creation of its own breakthrough innovation policy. The use of system-evolutionary analysis helps us to achieve a balance and form our own innovation potential. The scientific contribution is based on identifying the cause-and-effect relationship to complete the transformation, while the practical part is the development of recommendations for adjusting innovation policies.

Keywords: national innovation system, South Korean model, Cheboli, breakthrough innovations, innovation policy, venture capital, technological leadership, and system-evolutionary analysis.

ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Отениязова Гоззал Улугбек кизи

магистрант факультета «Мировая экономика» Университета мировой
экономики и дипломатии (УМЭД)

g.o.u.otenyazova@gmail.com

Закирова Сайора Алимовна

доцент, кандидата экономических наук Университета мировой экономики и
дипломатии (УМЭД)
szakirova@uwed.uz

Аннотация: Южнокорейская инновационная модель на сегодняшнее время обеспечила стране технологическое лидерство. Однако активное действие доминирующих конгломератов Чеболей и слабость венчурного капитала в Южной Корее является главной проблемой, препятствием при переходе от адаптаций технологий к созданию собственной прорывной инновационной политики. Использование системно - эволюционного анализа, помогает нам добиться баланса и сформировать свой собственный инновационный потенциал. Научный вклад составляет в выявлении причинно - следственной связи для завершения трансформации, а практическая часть уже разработка рекомендации при корректировке инновационной политики.

Ключевые слова: национальная инновационная система, южнокорейская модель, Чеболи, прорывные инноваций, инновационная политика, венчурный капитал, технологическое лидерство, системно - эволюционный анализ.

Введение. На сегодняшнее время были созданы масштабные задачи по «кардинальному повышению инновационного потенциала экономики» (Стратегия «Узбекистан-2030») [16], под руководством Президента Шавката Мирзиёева, который является необходимым толчком для изучения наиболее успешных мировых практик. Следовательно, Южная Корея сделала значительный скачок от беднейших стран мира в глобального технологического лидера, который на сегодняшнее время является успешным кейсом в преодолении «ловушки среднего дохода» [1] [9]. Тем самым модель южнокорейского инновационного развития основывается на его уникальном статусом в мировой экономике и внутренней структуре [2]. Для его дальнейшего развития, однако препятствует структурное противоречие, даже при использовании сильнейшей системы, которая основана на стратегической

синергии государства и крупных финансово - промышленных групп [7]. Национальная модель помогла достичь своих пределов, то есть доминирование Чеболей и слабый венчурный капитал [6] [10], которая при этом блокирует созданию собственных прорывных инноваций.

Цель исследования состоит в использовании системно - эволюционного анализа [4] становления национальной инновационной системы [3], определить противоречия национальной модели, которые необходимы для завершения трансформации [5], обеспечив при этом успешный переход.

Обзор литературы. Теоретическая база основывается на работы, которые посвящены этапам формирования и эволюции национальных инновационных систем. В основном, Л.А. Мелихова и его соавторы [3] рассматривают перспективу развития Национальной инновационной системы как целостный объект, а Г. Щербаков [5] дополняет теоретическую основу более детальным анализом, благодаря которому корейская инновационная система является сейчас. Также стоит отметить, что в южнокорейской модели инноваций выделяется 3 направления, это: феномен преодоления «ловушки среднего дохода» [1], роль Чеболей и институциональные противоречия [7], Цифровая трансформация и новые вызовы [2] [11]. Так многие авторы, в своих анализах показывают переходный момент к инновационной корейской модели включая эволюционные улучшения и при этом признают необходимость прорывных технологий. Однако остается один вопрос, как ослабить управления Чеболей, но при этом не потерять конкурентоспособность страны. И это является главным вопросом, который будет определять данное исследование.

Методология исследования. Данное исследование основано на теоретическом и эмпирическом методе анализа инновационной системы, в совокупности который составляет комплексный подход [3]. Этот выбор обусловлен тем, что в исследовании необходимо не только описать Южнокорейскую модель [2], а и выявить то противоречие в структуре, которая мешает его дальнейшему развитию [6]. Основной подход — это системно - эволюционный анализ [4], который необходим для рассмотрения Национальной

Инновационной Системы Республики Корея как динамически развивающего объекта [5]. Благодаря этому методу можно проследить процесс становления Национальной Инновационной Системы с 1960 - х годов [5] до сегодняшнего времени, и выявить причинно - следственную связь между институтами, которые были созданы на ранних этапах [7], и ограничениями, которые уже возникли на современном этапе [6]. Результаты исследований могут нам дать закономерное следствие эволюции системы. Далее, для более детального раскрытия проблемы необходимо основываться на следующие методы: институциональный анализ, сравнительный анализ, анализ государственной инновационной политики. Институциональный анализ применяется для оценки и изучения роли и характера взаимодействия ключевых авторов Национальной Инновационной Системы. Сравнительный анализ используется для сопоставления «догоняющей» и «лидирующей» моделей [11], которые необходимы для определения направлений, чтобы получить технологическое превосходство. Анализ государственной инновационной политики применяется для изучения текущих стратегических документов и национальных проектов [8] [12]. Вся информация исследования основана на научных статьях, монографиях и аналитических отчетов международных организаций [1] [9] [3], которые посвящены эволюции Национальной Инновационной Системы (НИС) и роста трансформации Южной Кореи.

Анализ и результаты. Внедрение южнокорейской инновационной модели на национальном уровне доказывает о прямом переходе от стадии технологической задолженности, к попыткам сформировать свои прорывные эндогенные инновации [3]. Этот сдвиг, вызванный азиатским финансовым кризисом 1997-1998 годов, исчерпал потенциал экстенсивного роста, достигнув пределов стратегии догоняющего развития, когда тиражирование зрелых технологий приносило высокую отдачу [1]. Эмпирические данные о расходах на НИОКР, которые в 2023 году достигли 4,93% ВВП, что является вторым показателем в мире [15], подтверждают это: в то время как на долю чеболов приходится 80% частных инвестиций в НИОКР, общая факторная

производительность (TFP) после 2010 года оставалась на уровне около 1% в год, что указывает на институциональные ловушки [9], порожденные с точки зрения зависимости от дополнительного оборудования.

Таблица 1

Сравнительная динамика инновационных показателей

Показатель	2000–2010 (этап догоняющего развития)	2011–2023 (постэкстенсивный этап)
Расходы на НИОКР (% ВВП)	2,5 → 3,7	3,7 → 4,93
Рост совокупной факторной производительности (TFP), %	2,1% в год	1,0% в год
Подрывные патенты (% от общего числа)	< 10%	15% (стагнация)

Институциональная роль чеболей - конгломератов, таких как Samsung и Hyundai, контролирующих 70-80% национальных патентов, - привела к "рутинному эффекту" [14], при котором приоритетное внимание уделяется использованию существующих технологий, а не прорывным исследованиям [7]. Вертикальные иерархические структуры способствуют эффективному внутреннему стимулированию постепенных улучшений, как, например, в полупроводниковых компаниях, где Samsung и SK Hynix лидируют в производстве памяти DRAM [12], но препятствуют радикальным инновациям, централизуя ресурсы в существующих подразделениях и снижая риски с помощью краткосрочных стимулов [6]. Анализ патентных портфелей показывает, что 60% заявок chaebol связаны с усовершенствованием основных

технологий (например, OLED-дисплеев) [11], что ограничивает технологический суверенитет в таких областях, как генеративный искусственный интеллект, где Южная Корея уступает США и Китаю [15], несмотря на свое лидерство в области интенсивных исследований и разработок. Такая концентрация порождает “эффект замкнутости” (lock-in effect), когда операционная эффективность подрывает разнообразие, необходимое для прорывов, которые необходимо в рамках Четвертой индустриальной революции [2] [5].

Кризис рисков на корейском рынке венчурного капитала обусловлен культурными и институциональными барьерами, которые ограничивают децентрализованные источники финансирования [10]. Страх неудачи, уходящий корнями в конфуцианские нормы социального статуса и кредитную стигматизацию, из-за которых достаточно значительная доля потенциальных предпринимателей боятся личной задолженности и потери репутации [4], в сочетании с зависимостью от банков (на долю банков приходится 70% кредитов, выдаваемых стартапам) рано останавливают венчурный капитал слишком рано [13]. Данные за 2023-2024 года доказывают наличие “инвестиционной зимы” (funding winter), показывая при этом, что только 18,6% венчурных инвестиций перетекают в компании менее чем за 3 года, при этом общий объем инвестиций сократился на 61% до 1,9 млрд долларов из-за нежелания рисковать и нехватки выходов (IPO/слияния и поглощения сократились вдвое в 2024 году), что увековечивает «порочный круг», когда стартапы мигрируют за рубеж (186 переездов в 2024 году) [15]. Отсутствие децентрализованных сетей бизнес-ангелов усугубляет зависимость от субсидируемого долга, ограничивая автономные эксперименты [2].

Недавние инициативы в области регулирования направлены на смягчение монополии чеболей [8] с помощью ограничений на взаимный обмен и таких программ, как TIPS и "Повышение стоимости глубоких технологий" (Deep Tech), Министерства малого и среднего бизнеса (2025 год: 1 квартал в глобальных фондах), поощрение сотрудничества между крупными и малыми

предприятиями и финансирование интеллектуальной собственности (в 2023 году ожидается более 9 трлн йен) [11]. Однако трансформация сталкивается со сложностями: предписывающие "позитивные" правила задерживают инновации в области искусственного интеллекта/криптографии (например, утверждения на основе разрешений) [12], в то время как антимонопольные реформы препятствуют масштабному накоплению талантов (чеболи поглощают 60% ведущих инженеров) [10]. Предварительные результаты свидетельствуют о скромном побочном эффекте - новых «единорогах» в сфере EdTech и гейминга, но успех прямо зависит от перестройки институционального управления, что требует преодоления культурной инерции для широкомасштабных инноваций [5] [9].

Выводы и рекомендации. Проведенный анализ подтверждает достижение основной цели: выявить системные ограничения южнокорейской инновационной модели, в основе которых лежит институциональное преобладание чеболей и стагнация общей производительности факторов производства (TFP) на уровне около 1% в год после 2010 года [9] [15]. Переход от технологической задолженности к попыткам деструктивного суверенитета выявляет институциональные ловушки [3], возникающие в результате зависимости, когда концентрация исследований и разработок в конгломератах приводит к «рутинным» последствиям, при которых приоритет отдается постепенным улучшениям, а не радикальным исследованиям [14].

Модель «догоняющего развития» полностью исчерпала себя [1], и снижение отдачи проявляется в насыщении рынка усовершенствованными патентами (60% заявок от chaebol) и отставании в области генеративного искусственного интеллекта, несмотря на расходы на НИОКР в размере 4,93% ВВП [11] [12]. Преобладание чеболей является препятствием для развивающихся секторов ИТ и искусственного интеллекта, подавляя развитие малого и среднего бизнеса [6] [7] за счет накопления талантов и капитала, увековечивая институциональный кризис, который ограничивает широкомасштабные инновации. Аналогичным образом, культурная инерция —

«страх неудачи», укоренившийся в конфуцианских нормах, - и зависимость от банков (70% финансирования стартапов) блокируют экосистему рисков, при этом доля венчурного капитала на ранних стадиях составляет всего 18,6% от общего числа, а успехи сократятся на 50% в 2024 году [2] [4] [13].

Для преобразования рекомендуются конкретные меры по децентрализации инноваций: перенаправление субсидий от чеболей независимым кластерам в области глубоких технологий, тиражирование таких моделей, как израильская Yozma [10], для масштабирования предприятий. В рамках реформы образования считаю, что необходимо внедрить обязательные учебные программы по предпринимательству и критическому мышлению в старших классах, оценивая их эффективность с помощью базовых ставок после окончания учебы, чтобы противостоять стигматизации в отношении кредитов [5]. В финансовом плане стоит увеличить TIPS до 2-х кварталов в год за счет налоговых льгот для частных бизнес-ангелов (50% отчислений на прирост капитала) и гибридных суверенных фондов благосостояния на начальной стадии [8] [10].

Будущие исследования должны изучить, как цифровизация и внедрение искусственного интеллекта способствуют преодолению институциональной стагнации в Южной Корее и аналогичных странах с запоздалой экономикой, оценивая показатели управления, такие как разнообразие патентов и TFP, в сценариях сочетания политики.

Список использованной литературы:

[1] P. Feitosa, Creating your own path to move beyond the middle- income trap: lessons from Korea, Nova Economia, vol.30 (special issue), 2020, 1145 - 1167 pp.

[2] Шокиров А. А. , Трансформация инновационных процессов и социокультурной специфики Южной Кореи в рамках четвертой индустриальной революции, Экономика и Бизнес, том 4 № 2, 2020, 130-140 сс.

[3] Мелихова Лариса Александровна, Савина Светлана Анатольевна, Заварыкин Константин Владимирович, Формирование и развитие

национальной инновационной системы: ретроспектива и перспектива, Journal of Economics, Entrepreneurship and Law, том 12, №12, 2023, 5436 - 5452 стр.

[4] Стефаненко О.В., Инновационная экономика Республики Корея: проблемы и перспективы, Современные проблемы Корейского полуострова, №1, 2025, 175 - 184 сс.

[5] Shcherbakov. G., NATIONAL INNOVATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KOREA (FORMATION AND CURRENT STATE), Vol.6., № 12, 2020,110-116pp.

[6] Успаева М.Г., ВЛИЯНИЕ МОНОПОЛИЗАЦИИ РЫНКОВ НА ДИНАМИКУ ИНВЕСТИЦИЙ В ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ, Вестник Чеченского государственного университета, №4(56)., 2024, 112-119 сс.//

[7] Kan Den Sik, The role of chaebol in the development of the economy of South Korea, Вісник Київського національного лінгвістичного університету, № 25, 2025, 29 - 39 сс.

[8] Д.А. Егизарян, С.В. Дзизель, Н.С. Просин, МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТОВ РОССИИ И ЮЖНОЙ КОРЕИ), Бизнес. Образование. Право, №3(60), 2022, 66-75 сс.

[9] World Bank, Innovative Korea: Leveraging Innovation and Technology for Development, 2023, 320 p.

[10] Груздева Е.В., МЕРЫ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, Бизнес. Образование. Право, № 2(55)., 2021, 97-102 сс.

[11] В.Д. Андрианов, Цифровая трансформация экономики Республики Корея, Современные проблемы Корейского полуострова, № 1, 2025, 73-83 сс.

[12] Захаров А. Н. Анализ стратегических мер Южной Кореи в области ИИ и полупроводников (K-Network 2030) // Мировая экономика и международные отношения. 2024. Т. 68. № 1. С. 48–60.

[13] Смит Дж. Сравнительный анализ систем венчурного финансирования: Корея, Израиль, США // Международный журнал предпринимательства. 2020. Т. 24. № 4. С. 512–530.

[14] Пак Ч. У. Корпоративное управление Чеболей и эффективность инновационного развития в постпандемийный период // Корпоративные финансы. 2023. Т. 15. № 4. С. 280–295.

[15] ОЭСР. Инновационное развитие Южной Кореи в контексте глобальных вызовов: 2024 // Париж: OECD Publishing, 2024. 90 с.

[16] Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан - 2030»».